

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador - BA
7 a 10 de outubro de 2019

ARIEL VALMAGGIA E A TECNOESTÁTICA DAS CASCAS DE CERÂMICA ARMADA EM PERNAMBUCO.

*ARIEL VALMAGGIA AND THE TECHNOSTATIC OF THE BRICK SHELL VAULTS IN
PERNAMBUCO.*

Eixo temático: Inventário e Documentação

Daniela Regina Sales De Santana

Arquiteta e Urbanista, Universidade Católica de Pernambuco (2019).
danielarsaless@gmail.com

Paula Maciel Silva

Doutora em Desenvolvimento Urbano, PPG-MDU UFPE (2012).
Professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de
Pernambuco.
paula.maciel@unicap.br

Aristóteles de Siqueira Campos Cantalice II

Doutor em Desenvolvimento Urbano, PPG-MDU UFPE (2015).
Pós-doutorando do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do
Porto.
cantalice2@gmail.com

Resumo:

Ariel Valmaggia é um engenheiro estrutural uruguaio que fez parte como responsável técnico da construção de importantes projetos empregando a técnica da cerâmica armada no nordeste brasileiro. Valmaggia, que foi aprendiz de Eladio Dieste - o engenheiro uruguaio considerado um dos pais da cerâmica armada - chegou em Recife em 1982, a convite de arquiteto Paulo Henrique Coelho, que tinha interesse em promover a técnica. Durante o período de atividade em Pernambuco, ele contribuiu como consultor e responsável técnico em diversos projetos de autoria de arquitetos como Acácio Gil Borsoi, Jerônimo & Pontual, Escritório Arquitetura 4, Hélvio Polito, Roberto Montezuma, entre outros. Nesses projetos é importante apontar o protagonismo do sistema estrutural como elemento definidor da forma do conjunto, e como esse sistema alicerça uma clara atitude tecnoestática relacionada ao processo de concepção. Sendo assim, esse artigo procura contextualizar e examinar tanto a produção quanto o percurso de Valmaggia em Pernambuco, e para tal, recorreu-se a entrevistas a pessoas relacionadas, levantamentos em arquivos públicos, bem como entrevista ao próprio Ariel Valmaggia.

Palavras-chave: Ariel Valmaggia, Eladio Dieste, Pernambuco, cerâmica armada.

Abstract:

Ariel Valmaggia is a uruguayan structural engineer who was responsible for the construction of important projects using the technique of reinforced brick masonry in northeastern Brazil. Valmaggia, who was an apprentice of Eladio Dieste - the uruguayan engineer considered one of the fathers of reinforced brick masonry - arrived in Recife in 1982, invited by the architect Paulo Henrique Coelho, who was interested in promoting the technique. During his activity in Pernambuco, he contributed as a consultant and technician in several projects by architects such as Acácio Gil Borsoi, Jerônimo & Pontual, Escritório Arquitetura 4, Hélvio Polito, Roberto Montezuma, among others. In these projects it is important to point out the protagonism of the structural system as a strong element for the construction of the form, and how this approach evokes a clear technostatic attitude related to the conception process. This article seeks to contextualize and examine both the production and the period of Valmaggia in Pernambuco, and for this, interviews with Ariel Valmaggia and related people were done, as well as surveys about his work in public archives.

Keywords: Ariel Valmaggia, Eladio Dieste, Pernambuco, Reinforced brick masonry.

ARIEL VALMAGGIA E A TECNOESTÁTICA DAS CASCAS DE CERÂMICA ARMADA EM PERNAMBUCO.

Entre Eladio Dieste e a cerâmica armada

A cerâmica armada é uma técnica onde tijolo, ferro e argamassa dão espaço para um ímpeto criativo peculiar. A força expressiva de grandes vãos abobadados, septos finos e longos, paredes curvilíneas e cúpulas - que antes pertenciam quase que exclusivamente ao concreto armado - passam a ser reinterpretadas pelos arquitetos que adotam essa técnica. Através do tijolo - como matriz mínima de criação - tais arquitetos metamorfoseiam o próprio ato de conceber arquitetura em novas experimentações que envolvem estrutura, forma, e espaço. Essa inovação tecnológica, que remonta a década de 1940, contrasta com o fato de o tijolo ser um material construtivo amplamente utilizado desde as primeiras civilizações urbanas das planícies da Mesopotâmia e no delta dos rios Tigre e Eufrates, mas que, entretanto, tende a resultar em superfícies de alta resistência estrutural, e que com quantidade mínima de material, pode vencer grandes vãos com relativo baixo custo (COSTA, 2012).

A cerâmica armada foi uma tecnologia construtiva desenvolvida inicialmente pelo engenheiro uruguaio Eladio Dieste, na década de 1940. Nela, Dieste articula fortemente um material tradicional de emprego local com uma linguagem tipicamente moderna, possibilitando a construção de artefatos leves, delgados e elegantes. A solução técnica se dá por meio da disposição não tradicional do tijolo, com juntas corridas, que permite o encaixe da armadura de ferro entre as peças cerâmicas, formando uma retícula ortogonal. Essa grelha de tijolos e ferro são normalmente reforçadas por finas cascas de concreto superiores, que servem de elemento de impermeabilização e de reforço, resultando em peças muito delgadas, e que graças ao reforço do ferro conseguem cobrir grandes vãos quando abauladas (MARQUES, 2016).

Dieste, entretanto, uniu duas tecnologias já existentes - a abobada de tijolos e a abobada de concreto - para desenvolver a sua própria. A abobada de tijolos recebeu armaduras de aço para vencer grandes vãos, enquanto que a casca de concreto recebeu tijolos para aumentar sua eficiência construtiva. Ao unificar ambos os sistemas, Dieste ainda resolveu as fragilidades técnicas de cada uma delas. A abóbada de tijolos ganhou segurança estrutural através do uso do aço, e a casca de concreto tornou-se mais eficiente com a inserção do material tradicional - o tijolo cerâmico - que contribuiu, inclusive, para a redução do tempo de cura. A elaboração dessa técnica - que tem como base a técnica tradicional de construção de abobadas trazida pelos colonizadores espanhóis para o Uruguai - levava em conta, ainda, condições locais como material disponível, domínio de um sistema construtivo, mão de obra capacitada e economia, constituindo, então, uma tecnologia própria (LINO, 2008; ROMÁN, 2012).

Para Dieste, o centro do problema enfrentado pelo projetista e construtor de edificações era o de salvar vãos e cobrir espaços, permanecendo sempre certa luta

contra a gravidade. No entanto, é justamente o peso – a força gravitacional –, quando convenientemente disposto, que torna a estrutura apta a resistir às flexões, decorrentes de cargas inevitáveis em função de fatores, como o vento. Dieste trabalhou, então, essencialmente com cinco possibilidades construtivas, geradas através da técnica da cerâmica armada, são elas:

1- **Abóbadas Gaussianas:** chamadas também de abóbadas de dupla curvatura, é uma solução frequentemente utilizada para cobrir grandes vãos – maiores que 20 metros – livres de qualquer obstáculo, trabalhando apenas em compressão. É uma casca extremamente fina de tijolos armados, recobertos por uma nata de cimento e areia, cujo aspecto longitudinal (flecha) corresponde ao inverso do diagrama de momento fletor da cobertura, uma curva catenária. A secção transversal, por sua vez, ondula-se, aumentando significativamente a rigidez da superfície. Assim, o peso próprio da abóbada não provoca tensões de tração e, quanto maior o vão a cobrir, menor a flecha necessária (FITZ, 2015). Esta solução foi utilizada na cobertura da CEASA de Porto Alegre e no *Gimnasio Polideportivo* (Fig.1), ambos projetos de Dieste;

2- **Cascas autoportantes:** são lâminas igualmente finas, compostas por uma única camada de cerâmica que, do ponto de vista da configuração estrutural, atua no sentido oposto das abóbadas gaussianas, gerando flechas maiores por se tratar de vãos significativamente menores. É mais convencional, econômica e de fácil execução que as gaussianas, mas não menos inventivas, apenas correspondem a uma necessidade programática diferente. Tem seu uso recomendado quando em projetos nos quais não há fortes restrições ao uso de pilares no espaço a ser coberto, nem à entrada de iluminação através das extremidades laterais. Neste tipo, os tijolos são dispostos de forma que as juntas longitudinais e transversais sejam contínuas, de modo que as armaduras possam ser dispostas nessas pequenas juntas. Do ponto de vista estrutural, agem em compressão transversalmente. Já em seu maior sentido, a abóbada funciona como uma viga, cuja rigidez é dada sobretudo em função da forma estabelecida (FITZ, 2015). Um bom exemplo deste uso pode ser visto na cobertura do posto de gasolina (Fig.2);

Figura 1: O *Gimnasio Polideportivo* de Durazno e sua fina cobertura com iluminação zenital, Eladio Dieste, 1974. Foto dos autores (2015).

Figura 2: Posto de gasolina com abobadas autoportantes ao fundo, e abóbada asa de gaivota, também portante, Eladio Dieste. Fonte: FITZ, 2015.

3- **Superfícies regradas:** trata-se de lâminas de tijolo armado que se desenvolvem como um conóide, permitindo variações quanto às suas diretrizes. É um dos mais inquietantes tipos estruturais. A parede, através da ondulação, adquire rigidez suficiente para se desenvolver, independentemente de qualquer amarração estrutural,

o que é sempre necessário quando se trata de longas paredes de tijolos portantes. A diretriz reta ao nível do solo, tem pequena inércia em sua base e grande inércia no topo sinuoso, tal como uma estrutura torcida (FITZ, 2015). Um exemplo é da *Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes* (Fig.3).

Figura 3: Vista das paredes laterais da *Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes*, Eladio Dieste, 1955. Foto dos autores (2015).

4- **Superfícies dobradas ou superfície plissada:** composta unicamente por uma superfície plana, dobrada tal qual uma folha de papel. Desta dobradura deriva a resistência do plano que pode atuar como uma grande viga ou como parede portante. Dieste reconhecia que esse sistema estava em franco desenvolvimento e suas possibilidades arquitetônicas apenas estão esboçadas. A superfície dobrada, permite uma vasta possibilidade de plantas, livres de qualquer apoio. São estruturas que resistem pela forma e podem ser analisadas de duas formas: longitudinalmente, consideradas como vigas, dado que o plissado da lâmina aumenta a inércia da peça e portanto, sua rigidez, e transversalmente, podemos supor as diferentes seções como lajes apoiadas em dois lados – que serão as arestas delimitadas pelo plissado (FITZ, 2015). Um exemplo é a intervenção na *Iglesia San Pedro*, no Uruguai (Fig.4).

5- **Torres Vazadas:** trata-se de lâminas descontínuas de tijolos de 12cm de espessura, com elementos verticais travados por peças cerâmicas compostas por duas fiadas de tijolos deitados com armação nas juntas. Internamente, os vãos desta lâmina descontinuam-se e essas fiadas de tijolos servem de apoio para apoiar uma plataforma de trabalho de madeira, que é movida para cima na medida em que a própria torre é construída. Os vãos abertos diminuem, ainda, a ação dos ventos na estrutura (FITZ, 2015). Um exemplo desta tipologia é o da torre vazada da Igreja de Atlântica (Fig.5).

Figura 4: A *Iglesia San Pedro* de Durazno e suas empenas suspensas plissadas, Eladio Dieste, 1971. Foto dos autores (2015).

Figura 5: Interior da torre vazada da *Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes*, Eladio Dieste, 1955. Foto dos autores (2015)

As geometrias que descrevem as estruturas de Dieste basearam-se essencialmente nas curvas catenárias para a construção de abóbadas, nas conoides para a realização de torres, nas sinusoides para a elevação das paredes de superfície regradada, e na combinação de planos, para a construção das estruturas com lâminas plissadas. A utilização destas geometrias promovem eficiência no uso dos materiais e da mão de obra, com destaque para a economia na execução (ROMÁN, 2012; MARQUES, 2016)

Entre as obras mais expressivas produzidas por Dieste podemos citar a *Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes* (1955) em Atlantida, no Uruguai (Figs.6-8). Nela, as empenas laterais de tijolo se iniciam retas e são finalizadas em uma geratriz senoidal que tem a finalidade de suportar uma grande casca abobadada de cobertura. A cerâmica armada, em frequência construtiva estereotômica, transparece uma nova forma de entender a relação entre material e vedação, um tanto quanto alienígena ao argumento moderno de estrutura independente de vedação corbusiano. Esse fator eleva a obra de Dieste, como bem aponta Lino (2008), ao reconhecimento de qualidade de uma produção de vanguarda dentro do contexto da América Latina. Entre outras importantes obras de Dieste, que figuram com esse mesmo ímpeto, podemos citar a intervenção na *Iglesia San Pedro de Durazno* (1971), o *Gimnásio Polideportivo* (1974), o Armazém do Porto de Montevideo (1978) e o *Montevideo Shopping* (1985), esse último em parceria com Gomez Platero. Notavelmente, as obras de Dieste são daquelas que transparecem certa genialidade, seja por sua adequação ao local, por sua materialidade; seja pela constituição de uma técnica peculiar e a frente de seu tempo. Essas genialidades, que crescem nesse momento de revisionismo do moderno e da emergência dos regionalismos, culminam, de fato, nessa crescente abertura do panorama da arquitetura moderna tardia para aquilo que culminaria, por consequência, naquilo que Frampton (1997) chama de regionalismo crítico.

Figura 6: Vista externa da *Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes*, Eladio Dieste, 1955.
Foto dos autores (2015).

Figura 7-8: Vista das paredes internas e das empenas laterais curvilíneas da *Iglesia de Cristo Obrero*.
Fotos dos autores (2015).

Ariel Valmaggia e a vinda para Pernambuco

O uruguaio Ariel Valmaggia teve contato com a técnica da cerâmica armada ainda na Faculdade de Engenharia, e no ano de 1975, recém-formado, recebeu um convite de Eladio Dieste para fazer parte da equipe de sua empresa. Após dois anos trabalhando no Uruguai, Valmaggia viajou ao Rio de Janeiro para se integrar à empresa “Dieste e Montañez Abóbadas de Tijolos Ltda”, com sede no Rio de Janeiro,

dirigida pelo Eng. Eugenio Montañez e que tinha como chefe do departamento técnico, o Engenheiro Raul Romero¹.

Em 1982, o engenheiro Raul Romero manteve contatos com o arquiteto Paulo Henrique Coelho. Coelho estava trabalhando em Recife e, interessado em promover a técnica da cerâmica armada no Nordeste, tinha realizado palestras, estabelecido contatos e reunido potenciais interessados no uso desta tecnologia. A chegada de Valmaggia a Pernambuco se deu ainda no ano de 1982, em decorrência da indisponibilidade de Romero estar presente para iniciar os contatos. Primeiramente, segundo Valmaggia, eles receberam propostas para a construção de galpões no Distrito Industrial no bairro do Curado e, na ocasião, ele entrou em contato com o escritório dos jovens arquitetos Jerônimo & Pontual Arquitetura, que já tinham tomado conhecimento do trabalho de Eladio Dieste e da construção da CEASA de Maceió em 1973.

Durante a estadia de Valmaggia em Recife, o engenheiro teve contato com diferentes profissionais, tanto da área da engenharia, quanto arquitetura, uma prática que enriquecia o resultado final de suas obras. Entre os arquitetos que projetaram cascas de cerâmica com Valmaggia podemos citar: Jerônimo & Pontual Arquitetos Associados, Arquitetura 4 Arquitetos Associados, Roberto Montezuma, Kátia Avelar, Glícia Fernandes, Hélvio Polito Lopes, Zenildo Caldas e Zildo Sena Caldas, James Severson, Acácio Borsoi, Antenor Vieira, além do artista plástico Petrônio Cunha. Além dessa grande quantidade de arquitetos, tão grande em quantidade também foram as soluções adotadas e construídas por Valmaggia, que não se resumiram apenas as tradicionais abóbadas autoportantes protendidas. Valmaggia também construiu parabolóides hiperbólicas, abóbadas cilíndricas aporticadas e não aporticadas, abóbadas de dupla curvatura sem lucernário, abóbadas autoportantes simples, superfícies regradas, módulos de abóbadas de dupla curvatura, coberturas plissadas, além de pirâmides truncadas. Na tabela abaixo, construída com base em uma lista do Valmaggia, é possível ver as obras e os sistemas utilizados por ele em cada um de seus projetos no Brasil (Tabela 01).

OBRA	ARQUITETO	LOCAL	SISTEMA ESTRUTURAL
SAEL MOTORS (1982/83)	Jerônimo e Pontual Arquitetos Associados	Av. Domingos Ferreira, 192. Boa Viagem. Recife/PE	Abóbadas autoportantes protendidas
IGREJA EPISCOPAL DO BOM SAMARITANO (1983/84)	Arquitetura 4; Arq. James Severson; Petrônio Cunha	R. José Maria de Miranda, 560. Boa Viagem. Recife/PE	Paraboloide Hiperbólico
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ (1984)	Acácio Gil Borsoi, Marco Antonio Borsoi, Janete Ferreira da Costa e Rosa Chagas Aroucha	Av. Marechal Castelo Branco, 201. Cabral. Teresina/PI	Abóbadas autoportantes protendidas
MERCADO TROCA TROCA (1985)	Arqs. Gorette Mendes e Julio Medeiros	Av. Maranhão, S/N. Centro Sul. Teresina/PI	Abóbadas autoportantes protendidas
CASA DAS LINHAS (1985)	Arqs. Cledson Evangelista e Adalgisa	R. Paissandu, 1132. Centro Sul. Teresina/PI	Abóbadas cilíndricas aporticadas
IGREJA MAJOR IZIDORO (1985)	Eng. Ariel Valmaggia	Praça Leopoldo Amaral. Major Izidoro. Maceió/AL	Abóbadas cilíndricas aporticadas
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE ALAGOINHAS (1985)	Arquitetura 4 Arquitetos Associados Ltda.	R. Dr. Dandas Bião, 360. Alagoinhas Velha. Alagoinhas/BA	Abóbada de dupla curvatura, sem lucernário

¹ Ariel Valmaggia em entrevista concedida aos autores em 12-06-2018.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE ARARIPINA (1985/86)	Jerônimo e Pontual Arquitetos Associados Ltda.	R. Joaquim Arraes, 8. Araripina/PE	Abóbadas autoportantes protendidas
CASTELO DE ÁGUA DE 1 MILHÃO DE LITROS (1986)	João Claudino e Construtora Sucesso.	Bairro Castelo Branco, S/N. Teresina/PI	Tijolo armado cilíndrico
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE OLINDA (1986)	Acácio Gil Borsoi, Marco Antonio Borsoi, Janete Ferreira da Costa e Rosa Chagas Aroucha	Av. Getúlio Vargas, 1530. Bairro Novo. Olinda/PE	Abóbadas autoportantes protendidas
REVENDA ZITO (1986)	Arq. Verônica Castro	Av. Herculano Bandeira, 990. Pina. Recife/PE	Paraboloide Hiperbólico
BARBOSA ARMAZÉM DE FRANGOS (1986)	Arqs. Cledson Evangelista e Adalgisa	Av. Leônidas Melo, 139. Picarra. Teresina/PI	Abóbadas autoportantes protendidas
FUNDAÇÃO CENTRO DE CRIATIVIDADE MUSICAL DE OLINDA (1986/87)	Idealizador: Regente Geraldo Menucci	Praça do Carmo. Olinda/PE	-
RESIDÊNCIA CASA AMARELA (1986/87)	Arq. Petrônio Cunha	Casa Amarela. Recife/PE	Abóbadas autoportantes simples
POSTO DE SERVIÇOS E GASOLINA EM PIEDADE (1986/87)	Arq. Paula Peixoto	Av. Bernardo Vieira de Melo. Piedade. Jaboatão dos Guararapes/PE	Abóbadas autoportantes protendidas, com balanço
CASA JOSIMAR FERNANDES (1987)	Arquitetura 4 Arquitetos e Associados Ltda.	Av. Gov. Argemiro de Figueiredo. 2221. Bairro do Bessa. João Pessoa/PB	Abóbadas autoportantes protendidas, coberta com telha de barro
CASTELO CAIXA D'ÁGUA QUEIROZ GALVÃO (1987)	Eng. Eladio Dieste	Rod. BR-101, KM7. Dois Irmãos. Recife/PE	Superfície regradada
IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (1988)	Formaespaço Arquitetos Associados Ltda.	Praça da Conceição, S/N. Morro da Conceição; Recife/PE	Paraboloide Hiperbólico
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM OLINDA (1988)	Antonio Thiers e escritório Arquitetura 4	Av. Getúlio Vargas, 1470. Bairro Novo. Olinda/PE	Abóbadas autoportantes protendidas
RESTAURANTE PUB YAGUÁ (1988)	Roberto Montezuma, Kátia Avelar e Glícia Fernandes	Av. Agamenon Magalhães, 139. Boa Vista. Recife/PE	Superfície de planos protendidos
IGREJA CRUZ DE REBOUÇAS (1988)	Formaespaço Arquitetos Associados Ltda. Idealizador: Padre Reginaldo Veloso	Cruz de Rebouças. Abreu e Lima/PE	-
VITÓRIA MOTO REVENDA VOLKSWAGEM (1988/89)	Arqs. Vânia Avelar e Pedro Batista. Idealizador: Roberto da Fonte	Av. Henrique de Holanda, S/N. Caja. Vitória de Santo Antão/PE	Abóbadas de dupla curvatura, em três módulos
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FLORIANO (1988)	Arq. Roberto Lins	Av. João Luís Ferreira, 377. Centro. Floriano/PI	Abóbadas autoportantes protendidas
CAIXA D'ÁGUA DE 30.000 LITROS (1988)	Eng. Ariel Valmaggia	Teresina/PI	Estrutura regradada
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO GRÁFICA HALLEY (1988/89)	Arqs. Cledson Evangelista e Adalgisa	Av. Industrial Gil Martins, 250. Tabuleta. Teresina/PI	Coberta plissada protendida
EDIFÍCIO GRÁFICA DIÁRIO DO POVO (1988/89)	Arq. Raimundo Dias	Av. Catenário, 2100. Bairro Aeroporto. Teresina/PI	Abóbadas Autoportantes protendidas
PISO DE VIDRO ARMADO DE APARTAMENTO (-)	Arq. Telma Vieira da Cunha	Bairro Centro. João Pessoa/PB	-
MUSEU ZOBOTANICO DO HORTO DOIS IRMÃOS (1990/91)	Arqs. Antenor Vieira da Cunha e Gustavo Bandeira	Praça Farias Neves, S/N. Dois Irmãos. Recife/PE	Pirâmide Truncada

GINÁSIO DO COLÉGIO SÃO BENTO (1990/91)	Hélvio Polito Lopes e os colaboradores Zenildo e Zildo Sena Caldas	Av. Sigismundo Gonçalves, 375. Varadouro. Olinda/PE	Superfície em planos
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PRAÇA DA REPÚBLICA (1991/92)	Jerônimo e Pontual Arquitetos Associados Ltda.	Praça da República, 233. Santo Antônio. Recife/PE	Abóbadas autoportantes protendidas, coberta com telha de barro
RESIDÊNCIA MARCO ANTÔNIO BORSOI E VERA PIRES (1992)	Arqs. Marco A. Borsoi, Jane Broccos e Vera Pires	Boa Viagem. Recife/PE	Abóbadas de aresta e abóbadas autoportantes
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE PILAR (1992)	Antônio Thiers com colaboração do escritório Arquitetura 4	R. Luiz Ramos, 43. Pilar/AL	Abóbadas autoportantes e laje plana
IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (1992)	Formaespaço Arquitetos. Idealizador: Padre Deniz	Peixinhos. Olinda/PE	Superfície em planos
CENTRO ADMINISTRATIVO DE UBERLÂNCIA (1992)	Acácio Gil Borsoi, Marco Antonio Borsoi, Janete Ferreira da Costa, Rosa Chagas Aroucha e Milton Leite Ribeiro	Uberlândia/MG	Abóbadas autoportantes protendidas
RESIDÊNCIA TERESA SIMIS (1992)	-	Boa Viagem. Recife/PE	-
CENTRO DE EVENTOS HOTEL 4 RODAS (SOFITEL) (1992/93)	Arq. Janete Ferreira Costa e colaboradores	Av. Doutor José Augusto Moreira, 2200. Casa Caiada. Olinda/PE	Abóbadas autoportantes
ABÓBADAS NA COBERTURA DO PRÉDIO (1992/93)	Arq. Janete Ferreira Costa e colaboradores	R. Navegantes, 1425. Boa Viagem. Recife/PE	Abóbadas em balanço assimétrico
TERMINAL DE ÔNIBUS EM UBERLÂNCIA (1992/93)	Arq. Milton Leite Ribeiro	Uberlândia/MG	Abóbadas autoportantes protendidas
CENTRO DE EVENTOS HOTEL 4 RODAS (SOFITEL) (1992/93)	Arq. Janete Ferreira Costa e colaboradores	Salvador/BA	Abóbadas autoportantes
PASSARELAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPI (1993/94)	Arqs. Ana Lúcia Ribeiro e João Alberto Cardoso	R. Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Av. Universitária, S/N. Ininga. Teresina/PI	Abóbadas autoportantes protendidas
TORRE DA ANTENA DE TV EDUCATIVA (PALÁCIO DAS COMUNICAÇÕES) (1993/94)	Roberto Montezuma, Kátia Avelar e Glícia Fernandes	Parque dos Poderes. Jardim Veraneio. Campo Grande/MS	Superfície regradada
MONUMENTO ÀS NAÇÕES INDÍGENAS (TOTEM) (1994)	Cia de Arquitetura Ltda. E Arq. Roberto Montezuma	Parque das Nações Indígenas. Campo Grande/MS	Superfície regradada
PARADA DE ÔNIBUS DE BRASPÉROLA (1995)	Rosa Chagas Aroucha	Centro. Camaragibe/PE	Abóbada autoportante em duplo balanço
GINÁSIO POLIESPORTIVO DO COLÉGIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO (1995/96)	Arqs. Ricardo Gama de Oliveira e Elizabeth Andrade Oliveira	Av. Dr. José Rufino, 2184. Barro. Recife/PE	Superfície em planos

Tabela 01: Listagem de obras construídas em cerâmica armada por Valmaggia. Fonte: Produção nossa com dados disponibilizados pelo engenheiro Ariel Valmaggia (2017).

Nesse trabalho, entretanto, vamos nos concentrar em três das suas mais expressivas obras em Recife: a Concessionária Sael Moto Honda (1982); a Igreja Episcopal do Bom Samaritano (1983); e o Restaurante PUB Yaguá (1988).

A Concessionária SAEL MOTO HONDA² se trata da primeira obra construída por Valmaggia em Pernambuco. Esse projeto, encomendado pelos empresários Antônio Carlos Farias e Rominho Monteiro Filho aos arquitetos Jerônimo Cunha e Carlos Fernando Pontual, e pelo engenheiro José Brito, data de 1982. Para Valmaggia³, a SAEL MOTO (Fig.01) foi a obra que deu início ao uso da tecnologia da cerâmica armada em Recife. A leveza inerente da cobertura é clara, e demonstra como a técnica utilizada age como elemento definidor da composição final. As abóbadas, em suas extremidades externas, inclusive, são finalizadas com leves arcos, o que contribui para a ideia de leveza da grande cobertura. As vedações verticais inferiores, em sistema esterotômico de tijolo aparente, evocam ainda mais a materialidade da grande cobertura, remetendo a uma lógica construtiva que eminentemente se impõe para construir o todo, além de se impor como elemento chave do processo de concepção.

Figura 09: SAEL MOTO HONDA, Jerônimo e Pontual, 1982. Foto: acervo pessoal Ariel Valmaggia.

A estrutura da cobertura da SAEL MOTO é composta por nove abóbadas autoportantes protendidas, com duplo balanço de 10,50 metros e 10,00 metros de vão entre os apoios, possuindo uma flecha de 02,00 metros e altura total de 05,20 metros (Fig.10-11). Valmaggia aponta, ainda, que a solução exigiu adaptação, principalmente por parte dos engenheiros, que tiveram de aceitar novos desafios, devido às formas diferenciadas e pelo uso de um novo método de cálculo estrutural, chamado elementos finitos, que surgiu junto ao desenvolvimento da informática.

² Hoje no local da SAEL funciona a Meira Lins, concessionária da Volkswagen.

³ Ariel Valmaggia em entrevista concedida aos autores em 12-06-2018.

Figura 10: Fachada e cortes da SAEL MOTO HONDA, Jerônimo e Pontual, 1982.
Fonte: Acervo da 6ª Regional da Prefeitura da Cidade do Recife.

Figura 11: Vista do mezanino e das abóbadas protendidas da antiga SAEL MOTO. Foto nossa (2017).

Segundo Valmaggia, o engenheiro Eladio Dieste, conheceu a obra da SAEL em 1983, recém acabada, junto aos arquitetos Jerônimo e Carlos Fernando. Embora tenham ocorrido alterações no conjunto da obra, no que se refere a adição de componentes inexistente no projeto original⁴, a edificação permanece em uso até hoje, com o mesmo propósito para o qual foi construído.

⁴ Foram feitas modificações que prejudicam a leitura de sua casca, na parte fronteira foi colocada uma estrutura de borda para propagandas, e foi adicionado um painel de vidro na parte inferior a essa estrutura. Alguns trechos das vedações verticais, que originalmente eram em tijolo aparente, também foram rebocados e pintados de branco.

A Igreja Episcopal do Bom Samaritano foi projetada pelo escritório Arquitetura 4 Arquitetos Associados em 1983, em colaboração com o arquiteto James Severson e com o artista plástico e arquiteto Petrônio Cunha. Nesse projeto, foi adotada a estrutura de cobertura em superfície regrada, em parabolóide hiperbólico. A estrutura da cobertura se trata de uma superfície duplamente determinada, em forma de sela, e foi calculada pelo engenheiro Edgardo Tarocco, em conjunto com os engenheiros Ariel Valmaggia e Raul Romero. O conjunto (Fig.12-14) expõe um franco diálogo entre o local e o moderno. A igreja é envolta numa fina pele de cobogó que filtra a luz para a parte interna. Essa pele, que se encerra a mesma altura, dá lugar a casca de cerâmica armada da cobertura, que se finaliza em alturas distintas e com generosos balanços.

Figura 12: Igreja Episcopal do Bom Samaritano, Escritório Arquitetura 4 e equipe, 1983.
Foto: acervo pessoal Ariel Valmaggia.

Figura 13: Fachada da Igreja e das diferentes alturas da parabolóide hiperbólica.
Fonte: Acervo da 6ª Regional da Prefeitura da Cidade do Recife.

Figura 14: Corte da Igreja e das diferentes alturas da parabolóide hiperbólica.
 Fonte: Acervo da 6ª Regional da Prefeitura da Cidade do Recife.

A igreja é dividida em dois setores, um de apoio, com auditório e pátio, e o outro com o espaço sacro (Fig.15). Nesse espaço, internamente, mais uma vez, a igreja se beneficia da construção espacial da parabolóide, que é pinçada com um trecho mais alto que serve para marcar o altar. Este, por sua vez, é marcado por uma estrutura piramidal de tubos que servem de fixação da cruz, enquanto que sua parte posterior dá lugar a um painel de azulejo e pela parte superior de cobogós, que deixa passar a luz de maneira discreta (Fig.16). Essa construção espacial do altar, em uma das quinas, bem como o comportamento da parabolóide - de se elevar por trás dele - acabam, inclusive, por lembrar algumas igrejas projetadas pelo arquiteto Felix Candela, que trabalhava igualmente com parabolóides hiperbólicas, entretanto, de concreto (Fig.17).

Figura 15: Planta baixa da Igreja. Fonte: Acervo da 6ª Regional da Prefeitura da Cidade do Recife.

Figura 16: Vista do altar da Igreja do Bom Samaritano. Foto nossa (2017).

Figura 17: Vista do altar da *Capilla de nuestra señora de la soledad*, Felix Candela & Enrique de la Mora, México DF, 1955. Foto nossa (2015).

O Restaurante Pub Yaguá (Fig.18) foi projetado em 1988, resultado de uma parceria entre os arquitetos Roberto Montezuma, Kátia Avelar e Glícia Fernandes. Sua cobertura, fortemente inclinada, foi realizada em planos protendidos. O restaurante, quando visto da rua, transparece a ideia de um grande vão livre interno e que convida ao acesso por meio da suave inclinação da parte de beiral da casca frontal. Essa ideia de vão livre é corroborada ao se adentrar pelo acesso principal, quando a espacialidade interna é construída por meio de elementos intermediários pintados de branco, que contrastam de maneira harmoniosa com a casca retilínea de cerâmica armada da cobertura e com os perfis tubulares metálicos (Fig.19).

Figura 18-19: Restaurante Yaguá, vista externa e vista interna, Montezuma e equipe, 1988. Fotos: acervo pessoal Ariel Valmaggia.

A empena mais alta, a uma altura de 11,50 metros, está desencontrada 2,00 metros da empena posterior. Esse desencontro favorece a criação de uma área de transição que permite a entrada da iluminação e da ventilação natural (Fig.20). A grande abertura retangular entre as empenas foi preenchida por tijolos cerâmicos e nela foram colocados cubos de tijolos que servem para iluminação. Essas peças (Figs.21e23), apoiadas em vergalhões, se assemelham, por sua leveza e lógica de apoio, com o painel da rosácea da *Iglesia San Pedro* (Fig.22), de Eladio Dieste. Como que numa clara homenagem ao mestre uruguaio. O restaurante era um belíssimo exemplar da arquitetura contemporânea da arquitetura de Pernambuco, não somente pela técnica construtiva peculiar, mas também pela qualidade da concepção espacial, mas foi tristemente demolido antes da finalização desse artigo, ainda em 2017⁵.

Figura 20: Corte longitudinal do restaurante, nele, pode-se observar que não foi especificado o beiral invertido na parte frontal da cobertura finalizada. Fonte: Acervo da 4ª Regional da Prefeitura da Cidade do Recife.

Figura 21: Detalhe do cubo vazado de tijolo fixado por vergalhões. Foto: Acervo Ariel Valmaggia.
Figura 22: Rosácea da *Iglesia San Pedro*, e sua fixação por vergalhões. Foto dos autores (2015).

⁵ Nos primeiros meses de 2017 a edificação encontrava-se em estado de abandono, invadida por moradores de rua. Ela veio a ser demolida no ano de 2017. Não há registros que indiquem que a demolição foi devido a problemas de natureza estrutural.

Figura 23: Vista do conjunto de cubos vazados do Yaguá. Foto dos autores (2017).

A presença de Valmaggia em Pernambuco, de fato, consolidou essa tecnologia tão peculiar, que é a da cerâmica armada, no estado, e dentre tantas outras edificações construídas por ele - mas não menos importantes - podemos citar: a da Assembleia Legislativa do Piauí, projetada fora de Pernambuco, mas por solicitação do escritório pernambucano Borsoi arquitetos associados, em 1984, onde a edificação é resultado de grandes abóbadas autoportantes protendidas que cobrem toda a área e praça interna da assembleia (Fig.24); a Caixa Econômica Federal de Olinda, projeto do Borsoi arquitetos associados de 1986 (demolido), com uma cobertura em abóbadas autoportantes protendidas (Fig.25); a casca externa em parabolóide hiperbólico da Igreja de nossa Senhora da Conceição (Fig.26), no morro da Conceição, de 1988 (demolido); o Ginásio do Colégio São Bento (Fig.27), projetado por Hélvio Polito Lopes, Zenildo Caldas e Zildo Sena Caldas, em 1990, que reflete uma forte consciência com o entorno do sítio histórico de Olinda por meio nas referências nos telhados das edificações que compõem o sítio histórico de Olinda. Para tal, Valmaggia trabalhou com a cobertura com o sistema de superfície plissada, com os vãos transversais e longitudinais de 08,80 metros e 33,00 metros, respectivamente.

Figura 24: Vista interna da Assembleia Legislativa do Piauí, Acácio Gil Borsoi, 1984. Foto nossa (2012).
 Figura 25: Vista da Caixa Econômica de Olinda, Acácio Borsoi e equipe, 1986.
 Foto: Acervo Ariel Valmaggia.

Figura 26: Vista da casca externa da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 1988.
 Foto: Acervo Ariel Valmaggia.
 Figura 27: Vista geral da Quadra coberta do colégio São Bento, Polito, Caldas e Caldas, 1990.
 Foto dos autores (2017).

Podemos citar, ainda: a Agência do Banco do Brasil de Olinda, de 1988, que possuía uma cobertura em abóbada autoportante protendida, mas que foi retirada a alguns anos (Fig.28); a Igreja Cruz de Rebouças⁶, em Abreu e Lima, de 1988 que possui uma cobertura plissada; a Vitória Moto Revenda Volkswagen, de 1988-89, com três abóbadas de dupla curvatura; o Museu Zoobotânico do horto de Dois Irmãos, de 1990, que se trata de uma pirâmide truncada (Fig.29); e a Caixa Econômica Federal da Praça da Republica, projeto de Jerônimo e Pontual, de 1991-92, que possui abóbadas autoportantes protendidas com as curvaturas que se neutralizam nas pontas dos balanços (Fig.30).

⁶ Atualmente essa Igreja se chama Paroquia de de Nossa Senhora do Rosário.

Figura 28: Vista do Bando do Brasil de Olinda antes da retirada da cobertura.

Foto: Acervo Ariel Valmaggia.

Figura 29: Museu zoobotânico, Arqs. Antenor Vieira da Cunha e Gustavo Bandeira 1990. Foto: Acervo Ariel Valmaggia.

Figura 30: Caixa Econômica Federal da Praça da Republica, Jerônimo e Pontual, 1992.

Foto nossa (2016).

A presença de Valmaggia em terras brasileiras rendeu obras significativas, que representam suas diferentes formas de atuar pela ampla variedade de sistemas de aplicação da técnica da cerâmica armada. No total, foram identificadas aproximadamente 45 obras, em diversas cidades do Brasil. Entretanto a maior quantidade dessas obras foram construídas em Pernambuco (24 obras), estando a maior parte localizada em Recife (12 obras), e em Olinda (7 obras). Houve, também, uma considerável contribuição no Piauí (10 obras), das quais 9 são em Teresina. Além desses dois estados, Valmaggia contribuiu com alguns exemplares na Paraíba, Bahia, Alagoas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A tecnoestática como expressão

A coberta é um dos elementos arquitetônicos mais fortes que caracterizam a cerâmica armada, e o maior valor nas obras construídas por Valmaggia reside especialmente nele. Essa estreita relação entre a forma do edifício e sua técnica

construtiva - nesse caso a cerâmica armada - se aproxima daquilo que Heinrich Hübsch denominou de “experiência tecnoestática” em seu tratado *In welchem Style sollen wir bauen?* de 1828. Hübsch - falando dentro do contexto de um rico debate que aconteceu na Alemanha nesse período - defendia que a arquitetura deveria emergir das condições materiais e sociais de seu tempo por meio dessa tecnoestática. Ele reforçava que isso só poderia acontecer por meio das novas tecnologias, que deveriam ser vistas como parte das necessidades de seu tempo. Nesse caso, inclusive, parece plausível retornarmos a Frampton quando afirma que a arquitetura “não pode se divorciar dos meios tecnológicos necessários para atingi-la” (FRAMPTON, 1998, p. 231, tradução nossa).

Esse olhar tectônico, de como se conceber e construir é, inclusive, perfeitamente aplicável no caso da cerâmica armada e do seu perspicaz emprego por Ariel Valmaggia em suas coberturas. A máxima de Hübsch de que “aquele que começa a sua investigação a partir do ponto de vista das necessidades práticas encontrará uma base segura” (HÜBSCH, 1992, p. 64, tradução nossa), reforça, ainda mais, esse entendimento da questão técnica, ou seja, prática, como argumento plausível da construção arquitetônica.

Outro aspecto comum a todos os projetos que utilizam a cerâmica armada como solução estrutural é que ela deve ser entendida como parte integrante da concepção projetual, tornando complexa, assim, a relação que se estabelecia entre Valmaggia e o arquiteto que o contratava. A tecnoestática da cerâmica armada, então, quando desejada pelo arquiteto, trazia consigo uma série de reverberações técnicas e de concepção que deveriam ser consideradas não somente pelo arquiteto, mas pelo construtor.

Poderia-se dizer, então, que o arquiteto que trabalhava com Valmaggia, entendia - as vezes não diretamente - que o saber que o engenheiro trazia haveria de ser considerado elemento matriz no próprio ímpeto criativo do arquiteto. A criação tecnoestática, por parte do arquiteto, haveria de ser completada somente se ele entendesse sua posição como um gestor de um processo, de um resultado de uma ação conjunta entre o concebedor, o construtor, e a tecnologia. E por mais que Valmaggia procurasse atender as solicitações dos arquitetos que o contratavam, ele entendia que o ato de conceber, decerto, não poderia estar divorciado do ato de construir: “acredito que essa interação entre arquiteto e engenheiro estrutural é muito importante para se obter melhores resultados, (...), o que sem dúvida melhora o resultado final, enriquecendo a arquitetura”⁷. Valmaggia era, então, muito mais do que um engenheiro, nesses casos. Valmaggia era, na verdade, a única forma pela qual o arquiteto poderia se aproximar da estética e da tecnoestática da cerâmica armada, era o *homo faber* arendtiano que faltava no nosso contexto para que a cerâmica armada pudesse florescer.

⁷ Ariel Valmaggia em entrevista concedida aos autores em 12-06-2018.

Referências:

- ARENDDT, Hannah. **A Condição Humana**. -11ed-. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. Editora Perspectiva, São Paulo, 1981.
- CANTALICE II, Aristóteles. Redescobrimo a Arte Ciêntifica Tectônica. In **Revista Oculum Ensaios**. Campinas, n-15(2), p.247-269, maio/agosto 2018.
- COSTA, Patrícia de Lourdes Casadei. **Dieste no Nordeste? Um estudo sobre transferências de tecnologia em arquitetura: o caso das cascas de cerâmica armada**. Documento de pós graduação da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012.
- CURTIS, William J. R.. **Arquitetura Moderna desde 1900**. London: Phaidon Books, 1997.
- FITZ, Leonardo. **Artigo: A obra de Eladio Dieste**. Porto Alegre, 2015
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- _____. The Case For The Tectonic as Commemorative Form. In **Technology, Place & Architecture: the Jerusalem Seminar in Architecture**, Edited by K.Frampton, with Arthur Spector and Lyang Reed Rosman. Jerusalem, New York: Rizzoli, 1998.
- GNOG, Gustavo. **A Catenária, Gaudí e confusões de Nomenclatura**. 2017. Disponível em <https://naotrivial.wordpress.com/2017/03/29/a-catenaria-gaudi-e-confusoes-de-nomenclatura/>. Acesso em: 28/06/2018.
- HÜBSCH, Heinrich. **In What Style Should we Build?**. 1.ed. 1828. In HERRMANN, Wolfgang (org). **The German Debate on Architectural Style**. Santa Monica CA: Getty Center, 1992
- LINO, Sulamita Fonseca. A obra de Eladio Dieste: Flexibilidade e autonomia na produção arquitetônica. In **Vitruvius, Arquitextos**, 2008
<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.096/142>> acesso em: 10/03/2018
- MARGENAT, Juan Pedro. **Tiempos Modernos: Arquitectura uruguaya afín a las vanguardias 1940-1970**. Montevideo: Mastergraf, 2013.
- MARQUES, Jéssica. **Cerâmica armada, a técnica de Eladio Dieste**.
< <http://www.iarq.com.br/ceramica-armada/> > acesso em: 30/05/2018
- MOREIRA, Fernando (ORG). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universidade e diversidade**. Recife-PE, 2007.
- ROMÁN, Cláudio Escandell. **Dissertação de mestrado: Eladio Dieste e a cerâmica armada**. Brasília, 2012.
- ROCHA, Lauro. **Uruguai**. Acervo de fotos, 2009. < <https://www.lrfoto.com.br/dieste-uruguai>> Acesso em: 20/05/2018
- SEGRE, Roberto. **Dieste, Eladio**. Enciclopédia Latino-americana, 2000
<<http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/d/dieste-eladio>> acesso em: 20/04/2018
- VALMAGGIA, Ariel. **Entrevista**. Pesquisa PIBIC, Recife, 2018.
- VALMAGGIA, Ariel. **Palestra: A técnica da cerâmica armada**. IAB.PE, 2017.